

SAYLOV JARAYONINI TASHKIL QILISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING HUQUQIY ASOSLARI (Matbuot misolida)

Eminova Yashna
O‘zMU magistranti

Annotatsiya. Bugungi kunda demokratiyaning eng muhim tamoyili – fuqarolarning saylov huquqini, o‘z xohish-irodasini erkin ifodalash, o‘z manfaatlarini ro‘yobga chiqarish va himoya qilish huquqini ta‘minlashda ham ommaviy axborot vositalarining salohiyati katta ahamiyatga egadir. Ushbu maqolada saylov jarayonini OAVda yoritishning huquqiy asoslari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Saylov jarayoni, siyosiy partiyalar, OAV, matbuot.

LEGAL BASIS OF THE MEDIA IN ORGANIZING THE ELECTION PROCESS

(In the case of the press)

Abstract. Today, the potential of mass media is of great importance in ensuring the most important principle of democracy - the right of citizens to vote, freely express their will, realize and protect their interests. This article discusses the legal basis of media coverage of the election process.

Key words: Election process, political parties, mass media, press.

KIRISH

Yurtimizda demokratik huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati qurish jarayonida, o‘tkazilayotgan islohotlarning ochiq va oshkoraligini ta‘minlashda ommaviy axborot vositalarining o‘rni va roli beqiyosdir. Davlatimiz rahbari mamlakatdagi eng dolzarb muammolar, yechimini kutayotgan masalalar to‘g‘risida xabarlarini ommaviy axborot vositalaridan olayotganligini e‘tirof etmoqda. Shu ma‘noda davlat va jamiyat o‘rtasida eng samarali demokratik institut sifatida o‘z o‘rnini topayotganligini to‘liq e‘tirof etish mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 27-iyun - Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlariga yo‘llagan tabrigida ta‘kidlanganidek, "Xalq bilan muloqot, odamlarning orzu-intilishlari, dardu tashvishlari bilan yashash davlat siyosati darajasiga ko‘tarilayotgan bugungi kunda har bir ommaviy axborot vositasi chinakam muloqot maydonchasiga, erkin fikr minbariga aylangan taqdirdagina biz o‘z oldimizga qo‘ygan maqsadlarga erisha olamiz"[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Demokratiyaning eng muhim tamoyili – fuqarolarning saylov huquqini, o‘z xohish-irodasini erkin ifodalash, o‘z manfaatlarini ro‘yobga chiqarish va himoya qilish huquqini ta‘minlashda ham ommaviy axborot vositalarining salohiyati katta ahamiyatga egadir. Shunday ekan saylov qonunchiligidagi o‘zgarishlarni puxta bilish va professional yondashuv talab etiladi. OAV nafaqat saylov kampaniyasining borishi to‘g‘risida so‘nggi yangiliklarni taqdim etish, balki saylovda ishtirok etayotgan nomzodlarning siyosiy qiyofasini yaratish va o‘zgartirish, saylovchilarning siyosiy qizikishini uyg‘otishda xam ulkan imkoniyatlarga egadir. Buni ko‘pgina davlatlarda bo‘lib o‘tayotgan saylov kampaniyalari tajribasidan xam ko‘rishimiz mumkin[2]. Xususan, Germaniya qonunchiligida saylov jarayonida OAVlarning ishtirokini bevosita shartlaydigan qonunchilik normalari mavjud emas. Lekin, nomzodlar tomonidan tashviqot materiallarini radio va televideniya joylashtirishni tartibga soluvchi muayyan qoidalar mustahkamlangan. Shveysariya qonunchiligiga ko‘ra OAVlar saylovlar jarayonini yoritishda xolislik tamoyiliga qat‘iy amal qilishi lozim[3]. Saylovoldi tashviqoti tashkiliy jihatdan aniqlik va muayyan qoidalarga amal qilishni talab etadi.

NATIJALAR

O‘zbekiston qonunchiligida saylovlarda OAVning ishtiroki masalasi qanday tartibga solingan?

Hayot ko‘zgusi hisoblanmish matbuot "to‘rtinchi hokimiyat" darajasiga ko‘tarilmog‘i lozimligi ko‘p bora ta‘kidlangan. Bu borada hali oldimizda turgan vazifalar juda ko‘p. Mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari uzoq vaqt mafkuraviy va ma‘muriy nazorat ostida ishlagani tufayli ularning hali-beri bu holatdan chiqishi, avvalo psixologik jihatdan o‘zini erkin his etishi qiyin kechmoqda. Shu sababli ular o‘zi uchun yangi bo‘lgan hozirgi vaziyatda ba‘zan hali ham nima qilish yoki nima qilmaslik haqida yuqoridan ko‘rsatma kutib o‘tirgandek ko‘rinishi to‘g‘ri tanqid qilinmoqda. Shu o‘rinda ba‘zi tanqidiy-tahliliy fikrlarga e‘tibor qaratsak. www.kun.uz saytida berilgan xabarda quyidagilar bayon etilgan: "O‘zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov OAV bo‘yicha selektor o‘tkazmoqda. Hukumat rahbari vazirlik, hokimlik idoralari va boshqa tashkilotlarda OAV bilan ishlash talab darajasida emasligini tanqidga oldi. «Bugungi kunda OAV mamlakatda sodir bo‘layotgan dolzarb voqealarga tezkor munosabat bildirmoqda. Matbuotda ham turli mavzulardagi tanqidiy va tahliliy materiallar keskin ko‘paydi. Bu esa jamoatchilik fikri shakllanishida muhim rol o‘ynamoqda. Tan olish kerak, bundan 2-3 yil avval OAVdagi bunday ochiqlikni ko‘pchilik tasavvur ham qila olmasdi.

Oshkoralik asosan matbuot erkinligi bilan chambarchas bog‘liq ekan, mamlakatimizda bu borada ham qonun ustuvorligi ko‘zga yaqqol tashlanadi. Ya’ni, O‘zbekiston Respublikasining «Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida»gi qonuni (yangi tahriri) 5-moddasi «Ommaviy axborot vositalari erkinligi» deb nomlangan bo‘lib, uning ikkinchi bandi quyidagicha: «Har kim, agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, ommaviy axborot vositalarida chiqish, o‘z fikri va e’tiqodini oshkora bayon etish huquqiga egadir»[4].

Mamlakatimizda ommaviy-axborot vositalarining saylovoldi tashviqot, saylov jarayoni va natijalarini yoritish va so‘z erkinligini ta’minlashda yetarli imkoniyatlar yaratilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasiga muvofiq ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to‘g‘riligi uchun belgilangan tartibda javobgar hisoblanadi va senzura yo‘l quyilmaydi.

MUHOKAMALAR

Ta’kidlash joizki, saylovlarga tayyorgarlik ko‘rish hamda uni o‘tkazish davridagi OAV faoliyati asosan quyidagi yo‘nalishlarda, ya’ni saylovlarni o‘tkazishda tashviqot qilish, saylov komissiyalari faoliyatini yoritish, saylov komissiyalarining OAVlardan jamoatchilikni o‘z faoliyatlari natijalari yuzasidan xabardor qilish, jamoatchilik nazorati amalga oshirish orqali amalga oshiriladi. Ommaviy axborot vositalari saylovlarda erkin, hech bir to‘siqsiz ishtirok etadi. Jumladan, saylov kodeksining 8-moddasiga ko‘ra, ommaviy axborot vositalari saylovga tayyorgarlikning borishini va saylov qanday o‘tayotganligini yoritib boradi. Bu borada, saylov komissiyasining majlislarida OAV vakillari ishtirok etishi mumkin. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 35-moddasiga muvofiq ommaviy axborot vositalarining vakillari saylovga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazishga doir barcha tadbirlarni yoritish, saylov kuni ovoz berish binolarida hozir bo‘lish, shu jumladan ovozlarni sanab chiqish chog‘ida hozir bo‘lish huquqiga ega. Saylov kodeksining 46-moddasiga ko‘ra, tashviqot olib borilayotganda davlat ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda hajmiga ko‘ra bir xil bo‘lgan efir vaqtini va nashr maydonini bepul berish yo‘li bilan teng sharoitlar ta’minlanadi. Davlat ommaviy axborot vositalarida haq evaziga ham efir vaqti yoki nashr maydoni ajratilishi mumkin.

OAV tomonidan efir vaqti, nashr maydoni uchun belgilanadigan haq to‘lash shartlari hamda boshqa talablar barcha uchun teng va bir xil bo‘lishi kerak. Ushbu qoida saylov huquqi sohasidagi xalqaro standartlarga to‘liq mos keladi. Jumladan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik kengashi insoniylik mezonini bo‘yicha konferensiyasi Kopengagen hujjati 7-bandida universal saylov standartlariga qo‘shimcha tarzda belgilanganiki, qonun va davlat saylovlarning erkin hamda halol

o'tkazilishini, saylov jarayonida ishtirok etuvchi barcha siyosiy partiya va nomzodlarga ommaviy axborot vositalaridan to'siqsiz foydalanish imkoniyatini ta'minlashi kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, saylovlar mamlakatimizning xalqaro maydonda va jahon hamjamiyati nazarida obro'-e'tiborini, yurtimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning xalqaro andoza va talablarga to'la hamohang ekanini yana bir bor sinovdan o'tkazadigan jarayon hisoblanadi. Jamiyatda oshkoralikni ta'minlash oson kechmaydi. Unga to'sqinlik qiladiganlar uchrab turishi sir emas. Biroq, qandaydir to'sqinlik bor ekan, deb qo'l qovushtirib o'tirish ham yaramaydi. Burgaga achchiq qilib, ko'rpaga o't qo'yish - oshkoralikni ta'minlash yo'lidagi sa'y-harakatlarni chippakka chiqarib qo'yish bilan barobar. U holda nima qilmoq kerak, degan savolga qonuniy, ilmiy nuqtai nazardan javob topish yagona to'g'ri yo'ldir! Ana shundagina amalda haqiqiy oshkoralikka erishish mumkin. Oshkoralik mohiyati - jamoatchilik fikri bilan hisoblashgan holda ish yuritish demak. Shu bois, saylovlar avvalambor, Konstitutsiyamiz mezonlari va prinsiplari, saylovga oid qonunchilikka binoan erkin, ochiq va oshkora, xolisona va halol, bir so'z bilan aytganda, saylovchilarimizning erkin xohish-irodasini namoyon qiladigan tarzda o'tishini yoritishda ommaviy axborot vositalari faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Qonun ijrosi bilan kuchli. Biroq, o'sha ijroni kim ta'minlashi kerak, degan haqli savol tug'iladi. Aytish mumkinki, har bir sohada faoliyat ko'rsatayotgan mutasaddilargina tegishli qonunlarda belgilangan vazifalarni bajarishlari taqozo etiladi. Yuqorida zikr etilgan matbuot erkinligini ta'minlash asosan jurnalistlar, OAV xodimlari zimmasiga tushishini izohlashga hojat yo'q. Haqiqiy demokratik matbuot ko'rsatma asosida yashay olmasligi haqida aytilgan fikrlar amalda o'z ifodasini topishi zarur. Hozirgi kunga kelib O'zbekistonda ko'pchilikning e'tiborini o'ziga jalb qiluvchi muammoning yoki voqeaning xabari matbuotda chiqqanidan so'ng omma ichida qanday ijtimoiy rezonans yaratganini talqin qilish jarayoni jurnalistlarimizdan ulkan kasbiy mahorat talab qiladigan eng muhim ishlardan biri bo'la boshladi. O'zbekistonlik jurnalistlar tomonidan mustaqil jurnalistik tadqiqotlar olib borilib, jamiyatimizdagi mavjud muammolarning tafsiloti mutasaddilar oldiga ko'ndalang qo'yish ishlari qanday amalga oshirilishini ommaga yoritish evaziga aholi orasida huquqiy savodxonlik rivojlanishi turgan gap. Natijada jamiyatimizdagi vaziyat hozirgidan mutlaqo boshqacha ijobiy tus olishi aniq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga. www.uza.uz 2017 yil 27-iyun.
2. "Tandiq bor, munosabat yo‘q. Demak hammasi to‘g‘ri ekan-da?"- Abdulla Aripov selektorda tashkilotlar tanqidlarga sukut saqlashi haqida gapirdi. www.kun.uz 30.07.2019.
3. To‘lqin Eshbekov. Axborot xizmatlari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2019. B-55.
5. O‘zbekiston Respublikasining "Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida"gi (yangi tahriri) qonuni. /Axborot va axborotlashtirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami. -T.: Adolat, 2008.